

**MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI**

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI MAKTABGACHA VA
MAKTAB TA'LIMI VAZIRLIGI**

**SURXONDARYO VILOYATI PEDAGOGIK MAHORAT
MARKAZI**

**“IJTIMOIY-GUMANITAR FANLARNI
O'QITISHDA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR:
MUAMMO VA YECHIMLAR” MAVZUSIDAGI**

**XALQARO ILMIIY-AMALIIY
KONFERENSIYASI**

(Termiz shahri, 2025-yil 21-noyabr)

Termiz – 2025

Ushbu to'plamdan respublikamiz ta'lim tizimida maktab o'qituvchilarining uzluksiz kasbiy rivojlantirish samaradorligini oshirishning zamonaviy strategiyalarini ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish, ta'limni transformatsiyalash sharoitida maktab o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini va mahoratini rivojlantirishning innovatsion yondavshuvlari, maktab o'qituvchilarning kasbiy rivojlanishidagi xorij tajribalari va ularning tahlili, maktab o'qituvchilarining psixologik va pedagogik ko'nikmalarini takomillashtirishning zamonaviy yechimlari, uzluksiz kasbiy rivojlantirishda maktab o'qituvchilarining raqamli mahoratlarini oshirish masalalariga doir maqola va tezislar o'rin olgan.

Mas'ul muharrir:

M.Isoqov - Surxondaryo viloyati pedagogik mahorat markazi direktori

Tahrir hay'ati a'zolari:

- A. Bayturayev** - Surxondaryo viloyati pedagogik mahorat markazi akademik faoliyat bo'yicha direktor o'rinbosari
- S.Sattorov** - Pedagoglarni kasbiy rivojlantirish bo'yicha direktor o'rinbosari, Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent.
- A.To'raxonov** - Ta'lim sifati nazorati bo'limi boshlig'i, Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent.
- A.Salomov** - Maktabgacha, boshlang'ich va maxsus ta'lim metodikalari kafedراسi mudiri, Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent.
- K.Avazov** - Ijtimoiy-iqtisodiy fanlar metodikasi kafedراسi mudiri, Siyosiy fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent.
- M. Oripova** - Maktabgacha ta'limni muvofiqlashtirish bo'limi boshlig'i
- M.Rahimov** - Raqamli texnologiyalarni rivojlantirish bo'limi, bosh mutaxassis
- O.Berdiyeva** - Aniq va tabiiy fanlar metodikasi kafedراسi mudiri, Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent.
- H.Berdiyeva** - Amaliy fanlar va maktabdan tashqari ta'lim metodikalari kafedراسi mudiri, Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent.
- B. Umarov** - Tillarni o'qitish metodikasi kafedراسi mudiri
- R.Usmonaliyeva** - Ijtimoiy-iqtisodiy fanlar metodikasi kafedراسi katta o'qituvchisi
- S. To'rayeva** - Ijtimoiy-iqtisodiy fanlar metodikasi kafedراسi katta o'qituvchisi
- Sh. Teshaboyeva** - Ijtimoiy-iqtisodiy fanlar metodikasi kafedراسi katta o'qituvchisi
- Z.Normuxamedov** - Ijtimoiy-iqtisodiy fanlar metodikasi kafedراسi o'qituvchisi
- R. Rustamov** - Ijtimoiy-iqtisodiy fanlar metodikasi kafedراسi o'qituvchisi
- T. Bolliyev** - Ijtimoiy-iqtisodiy fanlar metodikasi kafedراسi o'qituvchisi

Taqrizchilar:

- U. Qodirov** - Pedagogika, psixologiya va ta'lim texnologiyalari kafedراسi mudiri, psixologiya fanlari doktori, professor.
- X.Rasulov** - Termiz davlat universiti professori.

Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallar to'plami Surxondaryo viloyati pedagogik mahorat markazi Ilmiy-metodik kengashining 2024-yil 3-oktabr 5-sonli yig'ilish qaroriga asosan nashrga tavsiya etilgan.

To'plamdan o'rin olgan maqolalarning saviyasi, sifati va ilmiy dalillarning haqqoniyligi hamda mazmuni uchun mualliflar mas'uldir.

DAVLAT FUQAROLIK XIZMATCHILARINI UZLUKSIZ RIVOJLANTIRISH MEZONLARI.

Astanov Axunjon Raubovich
Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti “Siyosatshunoslik”
kafedrası o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada davlat fuqarolik xizmatchilarini uzluksiz rivojlantirishning mazmuni, tamoyillari va baholash mezonlari yoritiladi. Davlat fuqarolik xizmatchilarini uzluksiz rivojlantirish borasida dunyoda ro‘y berayotgan o‘zgarishlarga mos ravishda innovatsion tafakkur, bozor raqobatiga javob beradigan, mustaqil va tezkor qarorlar qabul qiladigan kadrlarni tayyorlash. Shuningdek, xalqaro tajribalar hamda O‘zbekiston davlat boshqaruvi amaliyotidagi yondashuvlar tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: davlat fuqarolik xizmati, globalizatsiya, kouching, mentoring, innovatsion boshqaruv, moslashuvchanlik, innovatsion tafakkur, kasbiy faoliyat.

Criteria for the continuous development of state civil servants.

Abstract: This article discusses the content, principles and evaluation criteria for the continuous development of state civil servants. State civil servants training of personnel with innovative thinking, responding to market competition, making independent and quick decisions in accordance with the changes in the world in the field of continuous development. International experience and approaches in public administration practice of Uzbekistan are also analyzed.

Keywords: public civil service, globalizatsiya, kouching, mentoring, innovative management, flexibility, innovatsion delay, professional activity.

Критерии непрерывного развития государственных служащих.

Аннотация: В этой статье рассматриваются содержание, принципы и критерии оценки для непрерывного развития государственных служащих. Государственные служащие обучение кадров с инновационным мышлением, реагирование на рыночную конкуренцию, принятие самостоятельных и быстрых решений в соответствии с изменениями мира в области непрерывного развития. Также анализируется международный опыт и подходы в практике государственного управления Узбекистана.

Ключевые слова: государственная гражданская служба, глобализация, коучинг, наставничество, инновационный менеджмент, гибкость, задержка инноваций, профессиональная деятельность.

Kirish.

Globalizatsiya, raqamli transformatsiya va jamoatchilikning davlat boshqaruvidan kutayotgan talablarining ortishi sharoitida davlat fuqarolik xizmatchilarining uzluksiz rivojlanishi dolzarb masalaga aylandi. Zamonaviy davlat xizmatchisi faqatgina mavjud bilimlarga tayanib ishlay olmaydi u doimiy yangilanish, moslashuvchanlik va strategik fikrlash qobiliyatiga ega bo‘lishi zarur. Shuning uchun ham uzluksiz rivojlantirish tizimi samarali ishlashi uchun aniq mezonlar ishlab chiqilishi muhim.

Prezidentimiz Sh.Mirziyoyevning: “Odamlar orasida yashash, ularning dardiga quloq solish, aholining ehtiyojlari va qonuniy talablarini amalga oshirish uchun tezkor choralar ko’rish – har bir rahbarning asosiy vazifasi” hisoblanadi. Shuningdek, “Kadrlar bilan ishlashda yo’l qo’yiladigan nuqsonlar ushbu kamchiliklarning asosiy sabablaridan biridir. Ayni vaqtda qo’yilgan vazifalarni mas’uliyat bilan va professional darajada amalga oshirishga qodir bo’lgan kadrlarning amaliy zaxirasi yaratilmaganligini afsus bilan qayd etish kerak”[1], degan fikrlari boshqaruv kadrlari tayyorlash tizimini bugungi zamon va davr talabidan kelib chiqib, qayta isloh etish dolzarb ekanligini ko’rsatmoqda.

Davlat fuqarolik xizmatchilarini uzluksiz rivojlantirish borasida dunyoda ro’y berayotgan o’zgarishlarga mos ravishda innovatsion tafakkur, bozor raqobatiga javob beradigan, mustaqil va tezkor qarorlar qabul qiladigan kadrlarni tayyorlash dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi.

Uzluksiz rivojlantirish davlat xizmatchilarining malakasini kasbiy faoliyat davomida muntazam oshirib borishni nazarda tutadi. Uning asosiy ahamiyati:

- davlat boshqaruvi samaradorligini oshirish;
- qaror qabul qilish sifatini yaxshilash;
- jamoatchilik ishonchini mustahkamlash;
- raqobatbardosh boshqaruv kadrlari tizimini shakllantirish

Xususan, davlat fuqarolik xizmati – bu mamlakatning eng muhim sohalaridan biri hisoblanadi. 2025-yilda dunyoning eng rivojlangan davlatlarida davlat xizmatchilarining o’rtacha 38–42 yoshni tashkil etmoqda, ularning 85–90 % raqamli ko’nikmalarga ega. O’zbekistonda esa 2024-yil holatiga ko’ra, davlat xizmatchilarining o’rtacha yoshi 43 yoshni, raqamli savodxonlik darajasi esa 42 % atrofida. Bu farqni yo’qotish uchun uzluksiz rivojlantirish tizimini tubdan o’zgartirish talab etiladi.

Uzluksiz rivojlantirishning yangi paradigmasi: “70-20-10” modeli

Dunyoning eng ilg’or tizimlari (Singapur, Buyuk Britaniya, Yangi Zelandiya) 70-20-10 qoidasiga amal qiladi:

- 70 % – amaliy vazifalar va loyihalar orqali o’qish
- 20 % – ustoz-shogird, kouching, mentoring
- 10 % – an’anaviy kurslar, seminarlar

O’zbekistonda hozirgi kunda bu nisbat teskari: 80–90 % – kurslar, 10–15 % amaliyot.

Bugun jamiyat ijtimoiy-siyosiy institutlarining transformatsiyalashish jarayonida davlat fuqarolik xizmatchilarini uzluksiz rivojlantirish muammosi xorijiy olimlar tomonidan turli ilmiy-amaliy maqsadlar negizida ham tadqiq etilgan. Xususan, g’arb olimlaridan: S.P. Matveyev, Gordon Uillard Olport, J.Sartr va boshqalarning asarlarida boshqaruv kadrlarini tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirishda tashqi muhit ta’sirining roli, faoliyatni funksional taqsimlashning ahamiyati, gorizonta ta’sirning ahamiyati hamda davlat fuqarolik xizmatida professional sifatlar va alohida xizmatlar asosida ko’tarilib borishni ta’minlaydigan nomzodlarni saralab olishning shaffof mexanizmlarini shakllantirishga doir masalalar tadqiq etilgan[2].

Yurtimiz olimlari tomonidan davlat xizmati uchun kadrlar tayyorlash tizimiga oid masalalar bevosita va bilvosita tadqiq etilib, bu jarayon hozirgi kunda, ya'ni tub islohotlar amalga oshirilayotgan davrda ham jadallik bilan davom etmoqda. Jumladan, M.Bekmurodov, Q.Quranboyev, F.Ravshanov, M.Atamurotov, J.Yusubov kabi olimlarimiz tadqiqotlarida boshqaruv kadrlari va rahbar kadrlar tayyorlash tarixi, milliy o'ziga xosligi, uning ma'naviy, axloqiy jihatlarini o'zida aks ettirgan muammolar o'rganilgan.

Shuni ta'kidlash kerakki, mamlakatimizda davlat xizmatining huquqiy asoslari bosh Qomusimiz bo'lgan Konstitutsiya va ko'plab qonun hujjatlarida mustahkamlab qo'yilgan. Asosiy Qonunimizning 2-moddasiga ko'ra: "Davlat xalq irodasini ifoda etib, uning manfaatlariga xizmat qiladi. Davlat organlari va mansabdor shaxslar jamiyat va fuqarolar oldida mas'uldirlar". Shuningdek,

7-moddasida: "Xalq davlat hokimiyatining birdan-bir manbaidir. O'zbekiston Respublikasida davlat hokimiyati xalq manfaatlarini ko'zlab va O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi hamda uning asosida qabul qilingan qonunlar vakolat bergan idoralar tomonidagina amalga oshiriladi"[3],deya qayd etiladi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasidagi: "Biz boshqaruv sohasida birinchi navbatda ijro hokimiyati organlari faoliyatini takomillashtirish, kadrlar, moddiy resurslardan oqilona foydalanish bo'yicha aniq mezon va tartiblarni joriy etishimiz zarur", degan konseptual fikrlari davlat fuqarolik xizmatiga Kirish.da barcha fuqarolarning teng imkoniyatlardan foydalanish tizimini kompleks tadqiq etishni talab etadi.

Xulosa

Davlat fuqarolik xizmatchilarini uzluksiz rivojlantirish mezonlari davlat boshqaruvi sifatini oshirishning strategik vositasidir. To'g'ri ishlab chiqilgan mezonlar tizimi xodimlarning kompetensiyasini obyektiv baholash, ularning karyera rivojlanishiga yo'l ochish hamda innovatsion boshqaruv tizimining shakllanishiga xizmat qiladi.

Uzluksiz rivojlanish mezonlari davlat xizmatchilarining professional darajasini doimiy ravishda yangilab borishga, zamonaviy talablar bilan uyg'unlashtirilgan boshqaruv madaniyatini shakllantirishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati :

1. Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. -T.: O'zbekiston, 2017. 481-bet.
2. O'zbekistonda zamonaviy rahbar kadrlarni shakllantirish tizimini takomillashtirish masalalari. Monografiya / Mualliflar jamoasi. – T.: "Yangi kitob" nashriyoti, 2020. – 208 b.
3. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi (yangi tahriri). // Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 01.05.2023 y., 03/23/837/0241-son.

EVFEMIZMLARNING SHAXS KATEGORIYASINI IFODALASHDAGI ROLI

MUNDARIJA

Isoqov Murot Madaminjonovich. Soʻz boshi 4

1-SHOʻBA

PEDAGOGIK INNOVATSIYALAR VA TAʼLIMDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR: IJTIMOIIY-GUMANITAR FANLARNI OʻQITISHDA AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI, ONLAYN PLATFORMALAR HAMDA ZAMONAVIIY RAQAMLI VOSITALARDAN SAMARALI FOYDALANISH MASALALARI.

I.N.Axmedov, A.J.Ruziyev. Ijtimoiy-gumanitar fanlarni oʻqitishda akt vositalarini qoʻllash.	7
Ubaydulla Axrorovich Kosimov. Axborot qabul qilish submodalligini aniqlashning ahamiyati.	10
Ernazarova Gulnora Oblaqulovna. Pedagogik improvizatsiya asosida boʻlajak oʻqituvchilarning kreativligini rivojlantirish metodikasi.	14
Berdiyeva Hanifa. Texnologiya fanida muammoli taʼlim metodlari orqali oʻquvchilarning innovatsion fikrlashini rivojlantirish.	16
Eshonqulova Maʼsuda Xabibovna. Maktabgacha taʼlim tashkilotlari guruhlarida integratsiyalashgan mashgʻulotlarni tashkil etish texnologiyasi.	22
Hakimova Muyassar Rashidovna. Taʼlimda sunʼiy intellekt: istiqbol va muammolar.	26
Rano Bakiyeva Xudayberganovna. Iqtisodiy fanlarni oʻqitishda raqamli vositalardan samarali foydalanish.	31
Ernazarova Gulnora Oblaqulovna, Nurova Malika Abduzairovna Zamonaviy taʼlimda raqamli texnologiyalarni joriy etishning asosiy usullari.	35
Dehqonova Zilolaxon Mirzayevna. Taʼlimda zamonaviy raqamli vositalar va pedagogik innovatsiyalarning roli.	38
Toʻrayeva Sayyora Sattorovna. Ijtimoiy fanlarni oʻqitishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, onlayn platformalar samarali foydalanish masalalari.	42
Xolmoʻminova Bahora Abdusalolovna. Boʻlajak boshlangʻich sinf oʻqituvchilarining noverbal muloqot koʻnikmalarini shakllantirishning didaktik omillari.	47
Jabbarova Zuhra Omondullayevna. Boshlangʻich taʼlimda fanlarni integratsiyalash va raqamli iqtisodiyotga tayyorlash.	50
Sanakulov Hamrokul Rizakulovich, Djumayev Jasur Mamanazarovich. Boʻlajak boshlangʻich sinf oʻqituvchilarini rabototexnikaga oid koʻnikmalarini dizayn-yondashuv vositalari asosida rivojlantirish xususiyatlari.	53
Djumaev Mamanazar, Rajabova Dilafuz. Ijodiy faoliyatini	

faollashtirishning pedagogik xususiyatlari	59
Ernazarova Gulnora Oblaqulovna, Xaitov Ali-Askar Uralovich. Zamonaviy klaster sharoitida bulajak menejerlarni oilaviy tadbirkorlikka qiziqishlarini rivojlantirish strategiyalari.	63
Shohrux Saidmurodov Akbarxo'ja o'g'li. Pedagogik innovatsiyalar va raqamli texnologiyalar: ijtimoiy-gumanitar fanlarni o'qitishda axborot kommunikatsiya vositalaridan samarali foydalanish.	66
Mavlonov Anvar Oktamovich. Methodical system for teaching elements of algebra in the primary course of mathematics.	69
Ходжамбердиев Шукрулло Хасанжонович. Некоторые вопросы подготовка студентов педагогических факультетов к развитию творческой личности учащихся при обучении математике.	73
Turdimuratov Baxtiyor Kurbonovich, Kurbonova Mohinur Baxtiyor qizi. O'qitishda foydalaniladigan zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalar.	77
Rustamov Ramziddin Abdullayevich. Pedagogik innovatsiyalar va ta'limda raqamli texnologiyalar: ijtimoiy-gumanitar fanlar va tarbiya jarayonida aktdan foydalanishning nazariy-amaliy asoslari.	82
Jumaniyozova Muhayyo. Tojiyevna Pedagogik innovatsiyalar va ta'limda raqamli texnologiyalar muhitida ijtimoiy-gumanitar fanlarni o'qitish	86
Кушназарова Юлдузхон Кулназаровна. Теоретические основы педагогической математике и его парадигмы в модернизированном образовательном процессе.	90
Ergashev Jahongir Mamanazarovich. Inklyuziv ta'limning didaktik masalalari.	94
Курбонов Фазлидин. Алгебраического методы и их взаимосвязь в педагогике.	98
Ochilov Maxmud Muminovich. Tarix fanini raqamlashtirish: zamonaviy yechimlar.	102
Шазадаев Фарход Алимович. Особенности уроков информатики в начальной школе.	107
Тогаева В.Б., Джамашова Г.А. Қабылдау иллюзиялары және олардың мидың жұмысын түсінудегі маңызы.	110
Нурлыханкызы Е., Джамашова Г.А. Нейропсихологические корреляты тревожности при хроническом стрессе.	113
Djumaev Mamanazar, Xudoyorova Sojida. Pedagogik – psixologik tadqiqotlarda kasbiy muhit mexanizmlarini takomillashtirish.	118
Abdurashidova Xafiza Abdurashidovna. Yozuv kompetensiyasini rivojlantirish: metodik yondashuvlar va innovatsion usullar.	122
Азиза Батировна Шамкаева. Методика формирования нравственных ценностей младших школьников.	126
Hamdamova Maftuna. Zamonaviy kadrlarni tayyorlashda innovatsion pedagogik texnologiyalarni tadbiq qilish zaruriyati.	130
Jumanazarova Muqaddam. Zamonaviy innovatsion pedagogik	

texnologiyalarning o‘ziga xos xususiyatlari.	133
Qarshiyev Javohir Murataliyevich. Raqamli transformatsiya sharoitida ta’lim mazmunini takomillashtirish.	136
Hamdamova Aziza. Zamonaviy ta’lim tizimida innovatsion pedagogik texnologiyalarni qo‘llashning mohiyati.	141
Qodirova N.O., Tursunova G.N. Zamonaviy ta’lim jarayonida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishning ahamiyati.	144
Dehqonova Zilolaxon Mirzayevna. Ta’limda zamonaviy raqamli vositalar va pedagogik innovatsiyalarning roli.	148
Rahmonova Nigora Abdujalilovna. Raqamli texnologiyalar asosida musiqa ta’limini takomillashtirish.	152
Jo‘rayeva Baxtiniso Akbarovna. Steam yondashuvi asosida texnologiya darslarini tashkil etishning afzalliklari.	157
Qarshiyev Javohir Murataliyevich. Maktabda sun’iy intellekt: o‘qituvchilar uchun yangi imkoniyatlar eshigi.	161
Эргашева Барно. Дидактические вопросы развития интеллектуальных компетенций младших школьников.	164
Gulnora Xamidullo qizi. Matematika darslarida milliy o‘quv dasturini joriy etishning didaktik asoslari.	169
Xo‘shboqova Farida Komiljon qizi. Boshlang‘ich sinf matematika darslarida sun’iy intellekt va innovatsion texnologiyalar integratsiyasining ijtimoiylashuvi.	171
Hamdamov Oybek. Zamonaviy ta’limda ilg‘or pedagogik texnologiyalarni rivojlantirish uslublari.	176
Shertayeva Fariza. Tafakkurni rivojlantirish bo‘lajak o‘qituvchilarining metodik tayyorgarligi mezoni sifatida.	179
Hamdamov Alisher. Zamonaviy ta’limda interfaol darslar - yangi pedagogik texnologiyaning asosi.	181
Rahimova Rushona. Zamonaviy ta’lim samaradorligini oshirishda innovatsion texnologiyalarning mohiyati.	185
Zokirova Shahlo, M.A. Axrorova. Onlayn platformalar (canva, grammarly, chat gpt va boshqalari) yordamida akademik yozuvni takomillashtirish.	188
Ollomberganova Lolaxon. Raqamli davrda yoshlarning vatanparvarlik tafakkurini rivojlantirishda akademik ahamiyati.	192
Xushnazarova Nigora. Akademik yozuvning mohiyati va ta’limdagi ahamiyati.	195
Baxtiyorova Muxlisa Shodiyor qizi. Texnologiyani bilgan – kelajakni egallagan.	196
Ergashev Shamshod. Akademik yozuv - intellektual taraqqiyot kaliti.	200

2 - SHO‘BA

INTEGRATSIYA VA FANLARARO YONDASHUVLAR TARIX, FALSAFA, HUQUQ, ADABIYOT VA BOSHQA IJTIMOYIY- GUMANITAR FANLARNI O‘ZARO BOG‘LIQ HOLDA O‘QITISHDA

FANLARARO YONDASHUVLARNI JORIY ETISHNING NAZARIY VA AMALIY JIHATLARI

- Исоков Мурот Мадаминжонович.** Взаимодействие государственных и негосударственных институтов в сфере управления человеческими ресурсами. 204
- I.N.Axmedov, A.J.Ruziyev.** Ijtimoiy-gumanitar fanlarni o'qitishda integratsiya va fanlararo yondashuvlar. 208
- Rasulov Hakim Mamanovich.** Ilmiy tadqiqotda fanlararo yondashuv: nazariy va amaliy jihatlar. 211
- Tajibayev Muxiddin Abdurashidovich.** Yangi o'zbekiston- "uchinchi renessans" poydevorini qo'yish umummilliy harakatga aylanib borayotgan ezgu g'oyadir. 214
- Tursunov Nurullo Narzullayevich.** Yosh avlodni huquqiy ongi va madaniyatini yuksaltirishda konsititutsiyaning ahamiyati. 217
- Иерусалимский Ю. Ю., Попова А. В.** Значение традиционных ценностей в преподавании курса «основы российской государственности». 224
- Байтураев Акмал Фахриддинович.** Междисциплинарная интеграция: теоретические и практические аспекты преподавания общественно-гуманитарных дисциплин. 227
- A.A.Salomov** Boshlang'ich sinflarda integratsiyon o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari. 230
- Курбанбаев Кылычбек Азимович, Джумаева Мохигул Маманазаровна.** Методика развития эко-культуры будущих учителей в условиях педагогического образовательного кластера 236
- Tursunov Nurullo Narzullayevich, Erniyozov Dilshodbek Davlat o'g'li.** Bugungi kunda mamlakatimizda soliq tahliliga oid mulohazalar. 242
- Bekmuratova Kamola Xasanovna.** Ta'lim muassasalarida hr-menejment tizimini joriy etishning samaradorligi. 249
- Muxayyo Umarova.** Globallashuv va ijtimoiy-gumanitar fanlar mazmuniga qo'yiladigan yangi talablar. 252
- Teshaboyeva Shahodat Erkinovna.** Huquq fani va ijtimoiy-gumanitar fanlarni integratsiyalash orqali fanlararo ta'limni rivojlantirish: nazariy va amaliy jihatlar. 256
- Mahmuda Zokirova.** Studying historical, social, and linguistic processes through the geographical names of the british isles. 259
- Kamoljonova Go'zal Axmadjonovna.** O'zbek tili darslarini o'qitishda interfaol metodlardan foydalanishning ahamiyati. 263
- Teshaboyeva Shahodat Erkinovna.** Huquq fanini o'qitishda fanlararo yondashuvning afzalliklari. 269
- To'rayeva Sayyora Sattorovna.** Tarbiya va huquq fanlarni o'zaro bog'liq holda o'qitishda fanlararo yondashuvlarni joriy etishning nazariy va amaliy jihatlar. 272
- Alimova Shaxlo Bafayevna.** "Tarix" va "davlat va huquq asoslari"

fanlarini integratsiyalash orqali o'quvchilarda tanqidiy fikrlash kompetensiyasini rivojlantirish.	276
Normuxamedov Zarif Normo'minovich. Integratsiya va fanlararo yondashuvlar ijtimoiy-gumanitar fanlarda.	280
Normuxamedov Zarif Normo'minovich. Gumanitar fanlarni o'qitishda fanlararo yondashuvning afzalliklari.	283
Rustamov Ramziddin Abdullayevich. Fanlararo yondashuv va tarbiya fani: tarix, adabiyot, falsafa va huquqni integratsiya qilishning nazariy va amaliy jihatlari.	286
Rustamov Ramziddin Abdullayevich. Tarbiya fanini o'qitishda fanlararo yondashuvning afzalliklari.	289
Mavlonova Odinoxon Zamonaviy va integratsion ta'lim – o'quvchi ijtimoiy faolligini oshirish kafolati.	293
Muminova Xayotxon Adxamovna. Ta'lim va tarbiyaning uyg'unligi	297
Ruzmatova Durdona Rustamovna. Fanlararo integratsiya asosida o'qitish uslublari va metodlari.	300
Shoxista Xamdamova. Ingliz tili darslarida raqamli tarixiy manbalar asosida transformativ o'qish ko'nikmalarini rivojlantirish.	304
Kucharboyeva Durdona. Huquq fanlarini modernizatsiya qilishning retrospektiv tahlili va amaliy tendensiyalari.	308
Xojanov B.K., Normatov Sh.B. Analiz va sintez metodlarini matematika darslarida qo'llash imkoniyatlari.	313
Safarov Muxlis Maxmudovich. Yangi o'zbekiston yoshlari siyosiy ongi va madaniyatini modernizatsiyalashishida fan-ta'lim integratsiyasining ahamiyati (futurologik tahlil).	317
Hasan Sherov Tarix darslarini loyihaga asoslangan ta'lim texnologiyasi asosida tashkil qilishning amaliy ahamiyati.	320
Qoravoyeva Shoira Zafarjon qizi. Approaches to encouraging future doctors to learn english: a scientifically grounded analysis.	323
Astanov Axunjon Raubovich. Davlat fuqarolik xizmatchilarini uzluksiz rivojlantirish mezonlari.	327
Kabilova Sayyora Abdukarimovna. Evfemizmlarning shaxs kategoriyasini ifodalashdagi roli.	330

3 - SHO'BA.

ZAMONAVIY TA'LIM USULLARI VA O'QUVCHILARNING O'QUV FAOLIGINI OSHIRISH KEYS-STADI, MUAMMOLARDA ASOSLANGAN TA'LIM, DEBATLAR, LOYIHA FAOLIYATI HAMDA TANQIDIY FIKRLASHNI RIVOJLANTIRUVCHI USULLARDAN FOYDALANISH TAJRIBALARI.

Кадыров Умарали Дусткабилович. Интерактивные методы обучения и развитие критического мышления учащихся: психологический аспект.	336
Саттаров Абдуракул Эшбекович. Развитию творческой личности	